

ПРИМЕНЕНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА

¹Химматуллаев Джахонгир Хикмат угли

Студент фармацевтического факультета Самаркандского
государственного медицинского университета

²Эшназарова Дилором Уринбой кизи

Студент фармацевтического факультета Самаркандского
государственного медицинского университета

³Олимов Улугбек Обиддин угли

Студент фармацевтического факультета Самаркандского
государственного медицинского университета

⁴Истамов Нодирбек Собирджон угли

Студент фармацевтического факультета Самаркандского
государственного медицинского университета

oulugbek0501@gmail.com

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7901917>

ARTICLE INFO

Received: 28th April 2023

Accepted: 05th May 2023

Online: 06th May 2023

KEY WORDS

Лекарственные растения,
алкалоиды, лист, цветок,
плод, семя, гликозид, эфир.

ABSTRACT

В настоящее время спрос на лекарственные растения стремительно растет. Изучение лекарственных растений востребовано самим временем, познание и изучение их действия на болезни, приготовление из них лекарств является одной из актуальных тем. В данной статье представлены новейшие сведения о выращивании лекарственных растений, влиянии лекарственных растений на больных, приготовлении из них лекарственных средств в медицине.

Входить. Лекарственные растения – это растения, применяемые для лечения человека и животных, для профилактики заболеваний, а также в пищевой, парфюмерно-косметической промышленности. Установлено, что на земле насчитывается 10-12 тысяч видов лекарственных растений. Исследованы химические и фармакологические свойства более 1000 видов растений. В Узбекистане насчитывается более 700 видов лекарственных растений. Из них около 120 видов растений, выращенных в естественных условиях и культивируемых, используются в научной и народной медицине. Лекарственные растения классифицируют по 2-м признакам: 1) в зависимости от состава действующих веществ - алкалоидные, гликозидные, эфиромасличные, витаминные; 2) в зависимости от их фармакологических показателей - седативные, обезболивающие, снотворные, стимуляторы сердечно-сосудистой системы, стимуляторы центральной нервной системы, гипотензивные средства. Действующими веществами лекарственных растений являются алкалоиды, различные гликозиды (антрагликозиды, сердечные гликозиды, сапонины и др.), флавоноиды, кумарины, вяжущие и слизистые вещества, эфирные масла, витамины, красители, ферменты, фитонциды, крахмал, белки, полисахариды, азотистые могут содержать вещества, масла и жирные кислоты и

другие соединения. Действие лекарственных растений на организм зависит от количества химических соединений в его составе. Эти соединения накапливаются в различных частях растения. Период высокой эффективности и качества препарата соответствует времени начала их цветения и периода посева. Лекарственные вещества запасаются в почке, листе или стебле некоторых растений, в цветке или плоде некоторых растений, в корне или коре некоторых растений. Поэтому убирают часть растений с наиболее биологически активными веществами. Корни, корневища, луковички и клубни растений обычно заготавливают в период покоя - поздней осенью или до пробуждения растения - ранней весной. Плоды и семена растения собирают по мере их созревания, поскольку в это время они богаты целебными веществами. Свежесобранная лекарственная растительная продукция содержит до 85 % влаги в надземной части и 45 % в корнях. Если эту влагу не удалить (путем высушивания), растение сгниет, а лекарственные вещества разложатся и придут в негодность.

Люди используют лекарственные травы для лечения различных заболеваний с древних времен. Наша народная медицина имеет глубокие вековые корни, уходящие во времена Абу Али ибн Сины. Всемирная организация здравоохранения определяет основные компоненты народной медицины следующим образом: лечение лекарствами и другие природные средства, акупунктура и мануальная терапия. Народная медицина в системе здравоохранения уже играет важную роль в ряде стран мира, особенно в странах Азии. В частности, в народной медицине и фармакологии используются многие лекарственные растения - мы можем привезти пальмовый сахар, фисташку, чайот, зирк, мяту, маврак и многие другие лекарственные растения. Их используют в различных целях. Из шильдырбоша получают алкалоиды сферофизин. Пельтерин. Из кожуры граната готовят экстракт, глистогонное средство. Лекарственные препараты гульхайри применяют как отхаркивающее и смягчающее средство, а сок корня гульхайри рекомендуют пить больным гонореей. корень зирка в просторечии называется «кийами зирк». Им хорошо полоскать рот при заболеваниях полости рта, кроме того, при заболеваниях желудка, ревматизме, желудочно-кишечного тракта и глаз. Дает эффективный результат. В то же время его применяют как антиперспирант при простудных заболеваниях. Настои мяты хороши при рахите. Поскольку при этом заболевании нарушается обмен веществ, а мята помогает его восстановить. Маврак является улучшающим настроение и успокаивающим средством при глубокой депрессии - депрессия. Больше чем лекарственные растения, гранат, горькая тыква, миндаль, шафран лекарственный, грецкий орех, чаг-джаг, зубтурум, ладан, кизил, амонкара, фисташковое дерево, сачартки, чайот, шильдырбош, ширминия, полынь, янток, мята, кикот распространены, тограйхон, кизилча, кокиот и др. Такие алкалоиды, как пахикарпин, получают из горькой тыквы, псорален, применяемый при лечении дизентерии, из дрока, гармин из ладана, анабазин из дрока, галантамин из дрока, алкалоиды сферофизин из очитка. Экстракт антигельминтного пелтерина готовят из семян граната. Лекарственные препараты календулы применяют как отхаркивающие и смягчающие средства, препараты из пальмового дерева останавливают кровотечения, а препараты из фисташек и чайного дерева используют при лечении желудочно-кишечных заболеваний. кв.м. На ташкентском

фармацевтическом заводе имени Исламбекова из лекарственных растений, выращенных и культивируемых в Узбекистане, готовят различные препараты местного действия. Большую заслугу в поиске лекарственных растений и выделении из них алкалоидов оказывает Институт химии растительных веществ ФА РУз. В институте были изучены различные органы более 4000 растений с целью получения алкалоидов, из них выделено около 1000 природных соединений. На этой основе создано и внедрено в медицину более 20 ценных препаратов, таких как цитизин и галантамин. Научные сотрудники Института ботаники АН РУз и лаборатории эфиромасличных, лекарственных и красящих растений Ботанического сада совместно со специалистами разработали «Сафро», изготовленное из сырья лекарственных растений, которое являются экологически чистыми и высокоэффективными при лечении желтухи (гепатита), наиболее опасного из распространенных инфекционных заболеваний в Средней Азии. Создан «драйверный состав Ходжиматова» и этот состав был допущен к использованию и производству в научной медицине. Также технология посадки лекарственных растений изучается на кафедре ботаники СамГУ, в Ташкентском государственном фармацевтическом институте. В Ташкентской, Наманганской, Джизакской, Самаркандской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях и Хорезмской академии Мамуна действуют специальные хозяйства по выращиванию лекарственных растений.

Эти работы по выращиванию лекарственных растений хороши. Но в последнее время участились случаи незаконного использования этих растений. У нас есть основания так говорить. Если вы работаете в центре города или района Самарканда, то наверняка сталкивались с людьми, которые приходили к вам в офис с тмином, наматаком или ромашкой.

Недавно один из таких пришел к нам в офис. Нас интересовало, есть ли у него разрешение или документ на сбор и продажу дикорастущих лекарственных растений. Скажи мне, что произошло? Продавец сказал: «Это документ? Мои родители были врачами. Если вы поранитесь, я гарант», - сказал он. Возможно, он действительно целитель. Но применение лекарственных растений, произрастающих в диком виде, имеет свои правила и нормы. Название вышеупомянутого решения - защита дикорастущих лекарственных растений. Теперь давайте покончим с этим безобразием.

До 1 января 2025 года ставки земельного налога, налога на прибыль и налога на имущество, взимаемые с субъектов хозяйствования, доходы которых от выращивания лекарственных растений составляют не менее 80 процентов от общего дохода на конец текущего отчетного (налогового) периода, будут быть снижена на 50%. При этом в

соответствии с настоящим пунктом средства, освобожденные от налогов, должны быть направлены на расширение плантаций лекарственных растений;

технологическое и лабораторное оборудование, не производимое в Узбекистане, его комплектующие и запасные части, сэндвич-панели и системы вентиляции, а также сырье и материалы, используемые для производства биологически активных добавок, привозимые производителями биологически активных добавок, эссенций и экстрактов из лекарственного растительного сырья, упаковочные материалы освобождаются от уплаты таможенной пошлины до 1 января 2025 года по перечням, формируемым в установленном порядке;

180-дневная задержка ввоза технологического и лабораторного оборудования, используемого для выращивания и переработки лекарственных растений, их компонентов и запасных частей, сэндвич-панелей и систем вентиляции, оборудования, сырья, материалов, химических препаратов и средств защиты;

До 50% затрат на автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт субъектов хозяйствования, экспортирующих лекарственное растительное сырье и бады, эссенции и экстракты, приготовленные из него, покрываются Агентством по продвижению экспорта.

Вывод. Эфирно-масличные, лекарственные и красящие растения Института ботаники и ботанического сада Академии наук Узбекистана. Научным коллективом совместно со специалистами создан «Ходжиматовский желчегонный состав», приготовленный из сырья лекарственных растений, экологически чистый и высокоэффективный при лечении желтухи (гепатита), наиболее опасного из распространенных инфекционных заболеваний региона Средней Азии, и это соединение разрешено к использованию и производству в научной медицине (1997 г.). Также технология посадки лекарственных растений изучается на кафедре ботаники СамГУ, Ташкентского государственного фармацевтического института. В Ташкентской, Наманганской, Джизакской, Самаркандской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях и Хорезмской академии Мамуна действуют специальные хозяйства по выращиванию лекарственных растений. Сырье дикорастущих лекарственных растений в основном производится республиканским государственным акционерным концерном «Узфарманоат», матлуботовскими предприятиями и хозяйствами производственного объединения «Шифобахш» Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан.

References:

1. OZME. The first volume. Tashkent, 2000
2. Kholmatov N.Kh., Habibov Z.H., Pharmacognosy [Textbook], T., 1967;
3. Nabiyeu M, Shifobakhsh giyokhlar, T., 1980;
4. Hojimatov Q., Olloyorov M., Medicinal plants of Uzbekistan and their protection, T., 1988;
5. Khalikov K., Medicinal plants in the south of Uzbekistan, T., 1992;